

METALLOMDAN ISHLAB CHIQRILAYOTGAN QORA METALL SIFATINI YAXSHILASH VA YOYISH USULINING PROFILLAR MEXANIK XOSSALARIGA TA'SIRI.

Raximov Akram Kaxarovich

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, "Qurilish muhandisligi" kafedrasining dotsenti

Aslonov Muratjon Muxammadiyevich

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, "Qurilish muhandisligi" kafedrasining katta o'qituvchisi

Annatsiya: Hozirgi vaqtda korxonalar metall prokat ishlab chiqarishda asosan metallom (ikkinchi darajali xom ashyo) ishlatiladi. Maqolada qora metall sifatini yaxshilash yo'llari ya'ni metallom eritishgacha bajariladigan ishlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: metall, qotishma, ikkinchi darajali xom ashyo, mexanik xossalari, mustahkamlik.

Аннотация: В настоящее время в предприятиях производится металлопрокат путем обработки вторичного сырья (металлома). В статье приводятся пути улучшения качества чёрного металла стали, т.е. до плавления вторичного сырья. Приводятся методы сортировки металлолома, а также механические свойства стали после прокатки.

Ключевые слова: металл, сплав, вторичное сырьё, сортировка, прокат, механические свойства, прочность.

Annotation: Currently, metal products are produced in enterprises by processing secondary raw materials (scrap). The article provides ways to improve the quality of ferrous metal steel, i.e. before melting secondary raw materials. The methods of sorting scrap metal, as well as the mechanical properties of steel after rolling, are given.

Key words: metal, alloy, secondary raw materials, sorting, rolling, mechanical properties, strength.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2024 yil 1 fevral kuni metallurgiya sohasining rivojlanishi haqidagi taqdimot bilan tanishdi.

Navoiy tog' metallurgiya kombinati, Olmaliq tog' metallurgiya kombinati, Bekobod metallurgiya kombinati va Navoiyuran davlat korxonasi mamlakat iqtisodiyotini rivojlanishida muhim o'rin egallaydi. Oxirgi yillarda bu korxonalarga 7 milliard 400 million dollar investisiya kiritilgan. Bu korxonalarining ulushi sanoat ishlab chiqarishi umumiy xajmining 10% foizdan 17% foizgacha oshdi, byudjet daromadi esa 11 % dan 25% gacha yetdi.

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot xajmini 2030 yilgacha 2 barobarga oshirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. Dunyodagi raqobat esa yangi muammolarni yechishni talab etadi. Shu sababli ishlab chiqarish quvvatlarini samaradorligini oshirish dolzarb masala bo'lib qoldi.

Elektr tejamkor texnologiyalar tannarxni kamaytirish, sarf xarajatlari optimallashtirish masalalarini yechish talab etiladi. Korxonalarda qora metallarni ishlab chiqarishda mexnat unumdorligini oshirish muhimligi aytib o'tildi. Bunda maxsulot sifatiga alohida e'tibor berilishi ta'kidlandi.

Hozirgi vaqtda korxonalarda oldin ishlatilgan ikkinchi darajali xom ashyolarni (metall buyumlar, konstruksiyalar jihozlar) qayta eritish natijasida olingan profillardan bino va inshootlarda foydalaniladi. Profillarning sifati mustahkamligi, ustuvorligi, umrboqiyiligi korroziyaga chidamligi muhim o'rin egallaydi (armatura, burchaklik, shveller, qo'shtavr, to'g'ri burchakli profil va trubalar, varaqasimon po'latlar va xk).

Po'lat asosan temir rudalarilarni qayta ishlashdan, yoki ikkinchi darajali xom ashyolarni (metallomni) eritish natijasida olinadi.

Har xil markali metall prokatlar va tayyor maxsulotlar sifatli xom ashyodan olinadi. Bu xom ashyo metallom hisoblanadi. Oldin ishlatilgan po'lat buyumlarni yig'ish va qayta ishlash bilan yirik va kichik korxonalar, shuningdek shaxsiy tadbirkorlar ham shug'ullanadi.

Metallomni qayta ishlashda texnologik jarayonni nazorat qilish, yangi zamonaviy texnologiyalarni qo'llash sifatli po'lat olish muhim asos hisoblanadi. Umuman olganda rudadan va metallardan olingan po'lat mexanik xossalari bir biridan farq qiladi. Ushbu po'latdan har xil metall konstruksiyalar, buyumlar ishlab chiqariladi.

Metallomni qayta ishlash quyidagi sabablarga ko'ra qulay hisoblanadi:

- Metallomni eritish tabiiy resurslar xarajatlari qisqartiriladi;

- Po'lat olishda energiya sarfini va xarajatlarni kamaytiradi, ekologik muhit yaxshilanadi, chunki zarali chiqindilar soni kamayadi;

- Xom ashyoni tayyorlash, rudani olish va eritishdan tezroq bo'ladi. Metallomni qayta ishlash yil sayin ko'payib bormoqda. Shu bilan birga texnologik jarayon mukamallashmoqda. Metallardan foydalanish sohalari ko'paymoqda;

- Metallomni qayta ishlash xajmlari ko'paymoqda va bu masala dolzarb bo'lmoqda. Metallomni qayta ishlash texnologiyasi quyidagi bosqichlardan iborat. Birinchi bosqichda metallom boshlang'ich punktda tortib olinadi va pul to'lanadi;

- Metallom ko'rinishi va profili bo'yicha saralanadi;

- Tashishga qulay bo'lishi va qayta ishlashi uchun alohida bo'laklarga bo'linadi;

- Metallomni tozalash, sifatli xom ashyo olishga asos bo'ladi;

- Yakunlovchi bosqich metallomni eritish.

Metallomni qabul qilishda uni bir vaqtda saralash ish unumdorligini oshiradi va mexnat sarfini kamaytiradi. Texnologik jarayonni tezlashtiradi.

Alohida faoliyat ko'rsatadigan firmalar metallni sifatli saralamaydi. Shu sababli eritishga jo'natilgan metallomda har xil qo'shimchalar bo'ladi.

Davlat korxonasi esa sifatli maxsulot olishga intiladi. Shu sababli texnologik jarayonni sinchkovlik bilan kuzatadi. Bunda xom ashyo quyidagi bosqichlarda tekshiriladi.

Qabul qilishda sotishga tayyorlashda va jo'natishda navbatma-navbat metallomni qayta ishlash, yuqori sifatli qora metall olishga sabab bo'ladi. Bunda korxonada xodimlarining vazifalari quyidagicha

- Metallomni gabarit o'lchamlari bo'yicha saralash;

- Kimyoviy tarkibi bo'yicha ajratish;

- Metallomdan chiqindilar va qo'shimchalarni tozalash.

Kimyoviy tarkibi bo'yicha metallomni saralashda asosiy e'tibor undagi uglerod miqdoriga qaratiladi. Metallom uglerodli yoki yuqori mustahkamli po'latdan tayyorlanganligiga qarab saralash tavsiya etiladi.

Bu xil metallomni alohida alohida eritish natijasida yuqori sifatli po'lat olish mumkin. Bunda saralash texnologiyasi murakkab hisoblanib, ko'p xarajat va vaqt talab etadi. Ammo bu o'zini tez qoplaydi va ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi.

Metall prokat bo'yicha SamDAQU "Qurilish muxandisligi" kafedrasida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki profillar bukilgan joylarining mexanik xossalari (shveller, burchaklik, qo'shtavr va x.k) boshqa tekis bo'lgan joylarining mexanik xossalari bilan farq qiladi.

Bukilgan joylarida po'latning oquvchanlik chegarasi 8-10% ko'pdir. Bu prokatlarni issiq yoki sovuq holatda yoyishda bukilgan joylarida metall o'z o'zidan mustahkamlanadi. Po'lat strukturasi zarrachalar zichlashadi.

Bu jarayondagi o'zgarishni maxsulotni sertifikatlashda inobatga olish tavsiya etiladi. Bu maxsulotlar qanday konstruksiyalarda qo'llanilishiga qarab, po'latning oquvchanlik chegarasini o'rnatish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Bu esa konstruksiya elementlarining kesim yuzasini tanlashga, ularning mustahkamligini va ustuvorligiga ta'sir ko'rsatadi. Umuman olganda bu metall sarfini tejashga olib keladi.

Xulosa:

1. Sifatli po'lat olish uchun metallomni yuqorida ko'rsatilgandek saralab, eritish kerak va natijalarini ananaviy usul bilan olingan profillar bilan taqqoslash kerak.

2. Profillardan qirqib olingan namunalarni korxonada laboratoriyasida sinab, olingan natijalar bo'yicha po'latning oquvchanlik chegarasini belgilash kerak.

3. Metallomdan olingan prokatlarni buyurtmachiga jo'natishdan oldin ular qanday konstruksiyalarda va qaysi sharoitda foydalanishi haqidagi ma'lumotga ega bo'lishi tavsiya etiladi.

Adabiyotlar:

1. Smetanin S.I. Konotonov M.V. Istoriya chernoy metallurgii. M. 2002 g.

2. Kudishin Yu.I. «Metallicheskiye konstruksii». Uchebnik M: Akademiya 2010-680 s.

3. SHNK 2.03.05-13 Po'lat konstruksiyalar. Loyihalash me'yorlari. Uzbekistan Respublikasi Goskomarxstroy T.2013 g. 171 bet.

